

PEDAGOGIKA, PSIXOLOGIYA VA IJTIMOIY TADQIQOTLAR

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 03 Nashr: 11 (2024)

www.mudarrisziyo.uz

ISSN: 2992-8931

НЕМИС ТИЛШУНОСЛИГИДА АЖРАТИЛГАН ГАП БЎЛАКЛАР

Файзуллаев Фарход Убайдуллаевич

Самарқанд давлат тиббиёт университети стажёр -ассистенти

Аннотация: Ушбу мақола немис тилишунослигида ажратилган гап бўлақлар мавзусига бағишланган. Ажратиши ҳодисаси ҳозирги кунгача турли-туман тил материалларида қанчалик узоқ ўрганилиши тарихига эга бўлмасин, у ҳар қандай замонавий тилишунослик фанининг, энг аввало, немис тили синтаксисининг энг муҳим ва ўрганилиши лозим бўлган долзарб муаммолардан бири бўлиб қолаверади. Тилишунос олимларнинг ушбу мавзу бўйича олиб борган илмий тадқиқотларини таҳлил қилиши натижасида маълум мисоллар ёрдамида мақоланинг мазмуни очиб берилган.

Калит сўзлар: ажратилган гап бўлақлар, синтактик муносабатлар, тил унсурлари, асосий компонент, ажратилган предикативли конструкция, бош бўлақлар.

Ажратилган гап бўлақлари жуда кўплаб тилларда, масалан рус, немис, инглиз, француз, бошқирд, озарбайжон, шунингдек яна бошқа бир қатор тилларда илмий-тадқиқот ишларининг махсус текшириш объекти бўлишига қарамасдан, уларнинг жуда кўп томонлари ҳозирги кунгача бирон-бир тил материалида етарлича ўрганилмаган ёки тадқиқотчиларнинг илмий изланишлар доирасидан маълум даражада четда қолиб кетгандай. Ушбу мавзу герман тилларида, аниқроғи, немис тилида ҳам етарлича ўрганилган деб бўлмайди. Тилишуносликда ҳозирги кунгача олиб борилган илмий-тадқиқот ишларида асосан ажратилган гап бўлақларидан аниқловчили, ҳолли, сифатдош оборатли, инфинитивли структуравий гуруҳларини ўрганишга маълум даражада етарлича аҳамият берилган десак муболаға қилмаган бўламиз. Бундай илмий-тадқиқот ишларида ҳам ажратилган гап бўлақларининг фақат баъзи бир хусусиятларигагина алоҳида аҳамият берилган.

Гапнинг ажратилган бўлақларига нисбатан немис грамматистлари томонидан қўлланилган “Restglied des Satzes”, “Satzbruch”, “Satzapposition” каби терминологик тушунчалар айрим германшунос олимларнинг илмий тадқиқот ишларида қисман конкретлаштирилади. Масалан, М.П.Савцова ажратилган гап бўлақларига нисбатан қуйидагича тушунтириш ёки аниқлик киритади: «тугалланган, бироқ гапнинг грамматик нормаси асосида структуравий жиҳатдан шаклланмаган, янги фикрнинг семантик ва синтактик ядросидир». М.П.Савцованинг ажратилган гап бўлақларига нисбатан берган бундай баҳоси, уларга хос бўлган барча синтактик ва семантик хусусиятларни қамраб олади. Ҳақиқатдан ҳам ажратилган гап бўлағи - бу янги сифатга эга бўлган, китобхоннинг диққат эътиборини ўзига жалб қиладиган, таҳлилга мойил бўлган коммуникатив ядродир.

Биз ажратилган гап бўлақларига бағишланган қанчалик кўп илмий ишларнинг мазмунига мурожаат қилсак, шунчалик улар тўғрисида кенгрок тасаввурга эга бўлиб борамиз, чунки уларга нисбатан қўлланилаётган тушунчаларнинг доираси кенгая бориб, ҳар хил изоҳланиш даражасига эга бўлади. Жумладан, германшунос олимлар Е.В.Гулыга ва М.Д.Натансонлар ўзларининг немис тили синтаксиси соҳасида олиб борган илмий-тадқиқот ишларида

ажратилган гап бўлакларига нисбатан қуйидагича фикр билдиришган: «Ажратилган гап бўлаклари ўз табиатига кўра коммуникатив маъно жиҳатидан энг муҳим компонентдир, чунки улар доимо мантиқий урғуга эга бўлади». Агарда биз ажратилган гап бўлакларига нисбатан қўлланилаётган терминологик тушунчаларни бир-бирига қиёсласак, улар ўртасида қандайдир мантиқий боғлиқлик борлигига гувоҳ бўламиз, чунки улар бир-бирларини оддий такрорлабгина қолмасдан, янги-янги тушунчалар билан бойиб боради. Фикримиз тасдиғи сифатида яна бир қатор германшунос олимларнинг фикр в мулоҳазаларини келтиришни давом эттирайлик. К.Г.Крущельницкая ва Т.А.Свибловаларнинг фикрларича ажратилган гап бўлаклари бу - «янги қўшимча маъно берувчи компонентдир».

Т.А.Свиблова ўзининг «Ажратилган аниқловчиларнинг шунга ўхшаш грамматик конструкциялардан фарқлаш масаласи»га доир номли илмий мақоласида, юқорида баён қилинган фикрларни такрорлаш билан бир қаторда, ажратилган гап бўлақларининг структуравий гуруҳларини бир-биридан ажратиш, фарқлаш учун ҳаракат қилган. Жумладан, ажратилган аниқловчили конструкцияларни ажратилган предикативли - аниқловчили конструкциядан фарқлаш мақсадида қуйидаги мисолларнинг таҳлилига таянган:

1. “ Als **der zerstörte, aufgelöste, völlig, zertätschte** Herr Mantz vor dieser Produktion nach Hause kam, legte sich sogleich zu Bett ”.

2. “. . . er stand da, **fahl, gebrochen und abgetan**”.

Муаллифнинг такидлашича, 1-рақамли мисолида ажратилган аниқловчили конструкция ва 2-рақамли мисолда эса ажратилган предикативли конструкция берилган. Бу иккала ажратилган гап бўлақларининг бир-биридан фарқи уларнинг «таянч» ёки «ҳоким» сўзларга нисбатан бўлган муносабати билан белгиланади. Муаллифнинг таъкидлашича 1-рақамли мисолда ажратилган аниқловчилар **Herr Mantz** га нисбатан ёнма-ён; 2-рақамли мисолда эса ажратилган предикативли аниқловчи ҳоким компонент **er stand da** га нисбатан маълум масофада турибди. Демак, уларни фарқловчи омил, уларнинг ҳоким компонентга бўлган масофанинг яқинлиги ва узоқлиги билан белгиланар экан.

Бироқ муаллиф томонидан ажратилган гап бўлақларининг бир- биридан фарқлаш учун тавсия қилган мезони унчалик ишонарли, яъни аниқ мезон эмас, шунингдек, муаллифнинг ажратилган предикативли-аниқловчи конструкциясига нисбатан билдирган муносабати ҳам унчалик тўғри эмас, чунки «**fahl, gebrochen und abgetan**» ажратилган предикативли-аниқловчили эмас, аксинча, Л.Р.Зиндер ва Т.В.Строеваларнинг фикрича «равиш ҳоли» нинг ўзгинасидир. Шунинг учун ушбу соҳада Л.Р.Зиндер ва Т.В.Строеваларнинг фикрларига тўлиғича қўшилиш айни муддаодир. Муаллифнинг 1-рақамли мисолида келтирган аниқловчилари ажратилган аниқловчили конструкция деб таҳлил қилиши ажратилган гап бўлақларига хос бўлган хусусиятларга унчалик мос келмайди. Ажратилган аниқловчиларга хос бўлган барча хусусиятлар қуйидагича аниқ равшан ифодаланган бўлиши лозим: «**Otto und Cäcilie sahen die Feuer an den Leuchttürmen und Kugelbalken aufleuchten, rote, grüne, blassgelbe**»

Г.Н.Эйхбаумнинг таъкидлашича “**rote, grüne, blassgelbe**”

ажратилган аниқловчиларнинг ҳақиқий намунасидир, чунки улар биринчидан, ўзлари бевосита боғлиқ бўлган асосий компонент “**die Feuer**” га нисбатан анча узоқ масофада турибди; иккинчидан, аниқланмиш функциясида келувчи “**die Feuer**” га нисбатан одатдан ташқари ҳолатда турибди; учинчидан, мазмунан ва интонация нуқтаи назардан нисбий

мустақил ҳисобланади. Қисқаси, ана шундай композицияга эга бўлган ажратилган аниқловчилар ажратилган гап бўлақларининг наъмунавий структуравий тури ҳисобланиши мумкин.

Ажратилган бўлақлар ўзларига хос оҳангга, тўхтамга, мантикий урғуга ва маъновий вазифаларга эга бўлади. Уларга хос бўлган мантикий ажратиш оҳангида ҳам ўз ифодасини топади: ажратилган бўлақлар маълум гап бўлақларидан фарқланувчи оҳанг билан талаффуз қилинади. Ажратилган бўлақлар маълум бўлаққа нисбатан қўшимча маъно билдириб, унинг мазмунини конкретлаштиради, тўлдиради, изоҳлайди, аниқлайди. Баъзида ажратилган бўлақларнинг қўшимча маъноси умумлаштирувчи характерга ҳам эга бўлиши мумкин: Ажратилган бўлақлар маълум бўлақдан вергул, баъзида нуқта вергул ёки икки нуқта билан ажратилади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Турсунов Б.Т. Сложные присоединяемые элементы, вводимые однородными союзами. Илмий тадқиқотлар ахборотномаси. (илмий-назарий услубий журнал). –Самарқанд: СамДУ, 2002. №4, -б. 40-43.
2. Ашурова Д.У. Стилистика и лингвокультурология. Халқаро илмий- назарий конференция материаллари (Самарқанд 2004 йил 26-27 ноябр).-Самарқанд: СамДЧТИ, 2004. -б. 204-206
3. Бушуй А.М., Зияева С. Ажратилган сўз бирикмаси немис тили синтактик сатҳда деривацион ҳодиса сифатида. Хорижий филология: тил, адабиёт, таълим. -Самарқанд: СамДЧТИ, 2004, 3(12). -б. 9-19
4. Гжаниянц Э. М., Астапова Г. М. Сравнительно-сопоставительный анализ повтора в парцеллированных структурах английского и русского языков. Сб.: Семантико-стилистические исследования текста и предложения. Л.: Ленингр. гос. пед. ин-т., 1980. С. 31- 38.
5. Адмони В. Г. Пути развития грамматического строя в немецком языке. М., 1973. -С. 171
6. Nasimova, S. Y. (2024, August). ANTROPONIM SARLAVHALAR. In *Conference on Applied and Practical Sciences* (pp. 149-151). Open Journal Systems.
7. Yaxyayevna, N. S. . (2024). Public Health Communication Enhancing Knowledge and Empowering Communities. *International Journal of Formal Education*, 3(4), 287–290.
8. Bakhodirovna, E. M. (2024). STRUCTURAL AND FUNCTIONAL FEATURES OF PHRASEOLOGICAL UNITS IN THE TEXTS OF WORKS OF ART (ENGLISH AND UZBEK AUTHORS). *Eurasian Journal of Academic Research*, 4(2-1), 111-117.
9. Aitmuratova, P., Yorova, S., & Esanova, M. (2023). The role of foreign languages in our life. *Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences*, 2(4), 161-164.
10. Yorova, S., & Hasanova, F. (2024). TIBBIY DISKURSGA XOS BO ‘LGAN KASBIY VA KOMMUNIKATIV KOMPETENSIYA. *Центральноазиатский журнал междисциплинарных исследований и исследований в области управления*, 1(8), 68-71.
11. Karimovna, Y. S. (2024). Medical Staff Professional Communication Process. *Gospodarka i Innowacje*, 44, 227-230.

12. Zikiryaevna, S. A. (2022). DISCURSIVE ANALYSIS OF DERIVED METONYMIE. *Journal of Positive School Psychology*, 1588-1592.
13. Shodikulova, A. Z. (2021). Methodology For Using Computer Training Programs In English Lessons. *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT)*, 12(13), 3358-3367.
14. Baxtiyarovna, B. D., Xolmurodovna, M. S., Nabiyevna, H. K., Maxammadovna, K. N., & Abdumannopovna, R. X. (2019). Modern methods in learning English. *International scientific review*, (1 (41)), 32-35.
15. Xolmurodovna, M. S. (2024). SYNTACTIC ANALYSIS AND THEIR TYPES IN ENGLISH LINGUISTICS. *JOURNAL OF INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH*, 1(2), 163-166.
16. Айтмуратова, П. Г. (2022). Важность обучения латинскому языку в медицинских вузах. *Science and Education*, 3(12), 897-902.
17. Айтмуратова, П. Г. (2024). I-III СКЛОНЕНИЯ ИМЁН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ В ЛАТИНСКОМ ЯЗЫКЕ. *Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi*, 22(5), 37-42.
18. Mallaevna, N. S., & Khalid, A. (2023, November). Topic chemical terminology of salts. In *International conference on multidisciplinary science* (Vol. 1, No. 5, pp. 226-229).
19. Mallaevna, N. S. (2024). THE SOCIAL AND CULTURAL IMPORTANCE OF THE LATIN LANGUAGE AND ITS PRESENT AND HISTORICAL LANDSCAPE. *Central Asian Journal of Academic Research*, 2(5), 51-55.
20. Alisherovna, A. U. (2023). Discourse in modern linguistics. *Journal of new century innovations*, 26(5), 123-128.
21. Alisherovna, A. U., & Uves, S. (2023, November). CLINICAL TERMINOLOGY: UNDERSTANDING WORD-FORMATION, GREEK ROOTS, SUFFIXES, AND PREFIXES. In *International conference on multidisciplinary science* (Vol. 1, No. 5, pp. 206-209).
22. Mardanovich, M. Z., & Mokhigul, O. (2024). Personality in teaching the module of latin and medical terminology in the medical higher education institution. *Journal of Universal Science Research*, 2(1), 425-435.
23. Mardanovich, M. Z. (2023). Lotin tilining zamonaviy tillarga bevosita va bilvosita ta'siri. *Research Focus International Scientific Journal*, 2(6), 132-136.
24. Фомина, М. А., & Бекназарова, М. К. (2021, January). МЕДИЦИНСКИЕ ТЕКСТЫ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ. In *The 5th International scientific and practical conference "World science: problems, prospects and innovations" (January 27-29, 2021) Perfect Publishing, Toronto, Canada. 2021. 1300 p.* (p. 1158).
25. Sherbekova, Y., Makhmudova, S., Normuradova, N., Nuraliyeva, O., & Beknazarova, M. (2021). English As A Medium of Instruction in School of Arts. *Ilkogretim Online*, 20(3).
26. Aminovna, Y. D., Ubaydullayevich, F. F., & Tog'aymurodovich, R. J. (2020). The development of speech activity in students. *International Journal on Integrated Education*, 2(4), 95-97.
27. Fayzullaev, F. U. "The Role of Critical Thinking in Learning a Foreign Language." *JournalNX*, vol. 7, no. 1, 2021, pp. 68-70.